

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ УДЕРЖИВАНИЯ ГЛИКЕМИИ ПРИ НЕЙРОГЕННОЙ АНОРЕКСИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Мирубайдов Нодир Шухратович

Врач эндокринолог

Навоийский Эндокринологический Диспансер, г.Наваи, Узбекистан

Djuz2302@gmail.com

+998911638003

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218919>

Введение. Резкое увеличение частоты осложнений диабета является причиной того, что мы сталкиваемся со всевозможными критическими случаями в стационарных условиях. Из них нейрогенная анорексия занимает особое место с необычным течением и непредсказуемостью. В этих случаях главное-поддерживать оптимальный гликемический индекс, чтобы не усугублять состояние больных, которые сами по себе находятся в тяжелом положении.

Цель: Изучить эффективность и безопасность видов энтерального и парентерального питания, как поддерживающие оптимальную гликемию.

Методы: Общеклинические, лабораторные, рентгенологические, которые проводились в динамике до назначения видов питания, на 5-7 дни лечения и перед выпиской из стационара.

Результаты: Лечение проведено в 2-х группах.

Контрольное: 8 больным в возрасте 18-65 лет с разными болезнями средней тяжести. Мужчин было 2, женщин-6. Средний возраст больных составил 44,6 лет. У 4 больных имелись сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, пиелонефрит, артериальная гипертензия, хронический бронхит, хронический тонзиллит, острый отит, ИБС, ожирение).

Основное: 12 больным в возрасте 10-65 лет с разными болезнями средней тяжести. При отборе больных учитывались критерии включения и исключения, определенные протоколом исследования. Длительность болезни до госпитализации составляла от 2 до 12 дней.

Для контрольной группы было выбрано парентеральное питание. У 3-х больных наблюдалось гипогликемический эпизод на 3-5-й день, хороший результат отмечен у 3 пациентов (37,5%), у 2-х наблюдались разнообразные желудочно-кишечные язвенные болезни.

Для основной группы было выбрано энтеральное питание и не наблюдались нежелательные состояния.

Выводы: Исследование показало, что ранний переход на энтеральное питание обладает эффективностью, безопасностью и надёжностью, чем парентеральное питание.

References:

1. Беюл, Е. А. Ожирение / Е. А. Беюл, В. А. Оленева, В. А. Шатерников. -М. : Медицина, 1986. 192 с.

2. Вейн, А. М. Вегетосудистая дистония / А. М. Вейн, А. Д. Соловьева, О. А. Колосова. М.: Медицина, 1981. - 320 с.
3. Гиндикин, В. Я. Справочник: соматогенные и соматоформные психические расстройства (клиника, дифференциальная диагностика, лечение)
4. Древаль, А. В. Характер психологических изменений у больных инсулинозависимым сахарным диабетом. После обучения самоконтроль / А.В. Древаль, Ю. А. Редькин, И. В. Мисникова // Клиническая эндокринология. 1999. -№ 4. - С. 8—11.
5. Жуковский, М. А. Детская эндокринология / М. А. Жуковский. М.,1995.-230 с.
6. Кислова, Е. К. Булимические расстройства при нервной анорексии: автореф. дис. кандидат мед. наук /Е. К. Кислова. М., 2004. - 23 с.
7. Крылов, В. И. Аффективные нарушения у больных с патологией пищевого поведения / В. И. Крылов // Соц. и клин, психиатрия. 1994. - Т. 4, № 1.-С. 19—23.
8. В. Терещенко // Проблемы эндокринологии. 1993. —№ 4. - С. 18—21.

INNOVATIVE
ACADEMY